

ZIYREK OQIWSHILARDI ANIQLAW MASHQALASINIŃ
PSIXOLOGIYALIQ TÁREPTEN UYRENILIW

Davletova Marina Babaxanovna

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Magistratura bólimi

Pedagogika hám psixologiya qánigeligi magistrantı

Tayamış sózler: ziyrek oqıwshılardı anıqlaw, ziyreklik haqqında maǵlıwmatqa iye bolıw, oqıwda pás kórsetkishli oqıwshılardı úyreniw, hám ziyrek oqıwshılar menen birge islesiw.

Ключевые слова: выявляйте умных учащихся, получайте знания об интеллекте, изучайте слабоуспевающих учащихся и работайте с умными учащимися.

Keywords: identify smart students, learn about intelligence, study underperforming students, and work with smart students.

Pedagog-psixologlardıń jámiyettegi roli hám abıroyın kórsetiw, olardıń kásipke baǵdarlanǵan tayarlıǵın túpten jaqsılaw, máselesinde arnawlı oqıw orınlardı mekteplerdegi tálim beriw sıpatın asırıw, arnawlı pánler boyınsha tereńlestirilgen klasslarǵa i beriw, mektepke tayarlaw, ziyrek balalar menen óz aldına islesiwge itibar beriw, reformalaw – bas baǵdarlarınıń biri bolıp esaplanadı.

Mektepke tayarlawda, ziyrekli yamasa artta qalǵan balalardı tańlawdı qala berse kishi mektep jası, óspirimlik kásipke baǵdarlawshı oqıw orınları hám joqarı oqıw orınlarındaǵı psixologtıń, ulıwma alǵanda balanıń tuwılǵanınan ómiriniń aqırına shekem bolǵan dáwirde bala ózgesheliklerin, olardıń psixologiyalıq tárbiyalanǵanlıq dárejesin úyreniwde hám shaxstıń qalıplesiwinde psixologiya iliminiń roli kúshli.

Pedagog-psixologlardıń, tárbiyashılardıń, ata – analardıń bunday islerde roli úlken, sebebi hár bir pedagog, psixolog, tárbiyashı, ata-ana baladıǵı ziyreklikti, uqıplıqtı kóre aladı, ziyrek oqıwshılardı anıqlawda hám olardı rawajlandırıwda

social pedagogikalıq usıllardan paydalanıw aktual máselelerdiń biri bolıp esaplanadı.

Ziyrek balalar – bul ulıwma yamasa arnawlı talantqa, yaǵnıy muzıkaǵa, súwretshilikke, texnikaǵa, intelektuallıq, logikalıq oylawda kúshli hám dóretiwshilik talantqa iye balalar esaplanadı.

Ziyreklik – bul uqıplardıń óz betinshe úylesimi, ol jumıstıń tabıslı orınlawın táminleydi, bul ulıwma uqıpları, ol adamnıń keń múmkinshiliklerin kórsetedi. Bul aqıl potencialı yamasa intellekt, biliw uqıpları menen bilimge bolǵan uqıplardıń bir pútin jeke sıpatlaması, bul tábiyat inam etken uqıplardıń jıyındısı bolıp tabıladı.

Ziyreklik hár qıylı psixofiziologiyalıq qásiyetler psixikalıq processler tiykarında rawajlanadı. Ol quramalı sintetikalıq dúzilis, ol óziniń ishine bir qatar maǵlıwmatlardı qamtıp aladı. [1,86]

Ziyrekliktiń rawajlanıw barısında uqıp penen epshilik arasındaǵı dialektika anaǵurlım orın tutadı. Uqıplıq penen epshilik, álbette, bir nárse emes, biraq olar bir-biri menen tıǵız baylanıslı. Birinshiden, ilim – bilimlerdi iyelew belgili dárejede uqıplıqlardıń bolatuǵının názerde tutadı, ekinshiden qandayda bir iske uqıplı qalıplestiriwdiń ózi onıń menen baylımslı ilim – bilimlerdi iyelewdi názerde tutadı. Bul ilim – bilimler olardı adam iyeleymen degenge shekem onın uqıplıǵı ushın sırtqı kórinis bolıp qaladı. Olardı iyelegennen keyin, olar sırttan iyelengen ilim – bilim bolıp qalmastan, jeke iyelikke aylanadı, sonın menen birge uqıplıqlardı rawajlandırıwǵa járdemlesedi. Máselen, belgili bilimler sisteması materialında ulıwmalastırıw, oylanıw usılların anıq ózlestirgen sayın adamda belgili epshilik toplanıp qalmastan, al belgili uqıplar da qalıplese. Haqıyqıy bilimlendiriw processı sıpatındaǵı oqıw ápiuayı shınıǵıwdan ózgeshelenedi: onda epshilik hám bilimler arqalı zeyinlilik qalıplese.

Adamnıń zeyinligi onıń múlki bolıp tabıladı, ol hárekette qalıplese. Máselen, jazıwshı, súwretshi yamasa sázendeniń dóretiwshiligi barısında arnawlı ziyreklik qalıplese. Ziyreklik jumıs sub`ekti retindegi adamdı kvalifikatsiyalaydı: adamnıń múlki bolǵan ol háreket etpegen payttada potencial retinde saqlanıw

turadı. Ziyreklik bul adamnıń quramalı sintetikalıq ózgesheligi, ol onıń jumısqa bolǵan jaramlıǵın belgileydi.

Ziyreklik mashqalası – bul aldı menen sapalıq mashqalası. Adamnıń uqıbı qanday dárejede, adamnıń uqıbı neden ibarat, onıń nege uqıbı bar – usı sorawdan birinshi dárejedege, tiykarǵı sorawlar. Biraq bul sapalıq mashqala óziniń sanlıq tiykarına da iye.

Ziyreklik óziniń sanı yamasa baǵdarına ǵana emes, al óziniń dárejesin hám kólemi boyınsha da ózgeshelenedi. Biraq adamnıń ózinde hár qıylı uqıplar bolıwı múmkin. Olardıń birewi áhmiyetli, ekinshisi áhmiyetsiz bolıwı múmkin. Ekinshiden hár qıylı adamlarda qandayda bir uqıp payda bolıwı múmkin, biraq bul adamlardıń ziyrekligi hár qıylı boladı. [2,48]

Ziyreklikti anıqlawda tiykarǵı úsh parametrlerge súyenemiz – bilim dárejesiniń rawajlanıwındaǵı ústinligi, psixologiyalıq ústinlik hám fiziologiyalıq sıpatlarǵa, bunda ziyrekti úyreniw hám miynet háreketi barısında qalıplese. Onı usı háreketlerden tısqarı anıqlawǵa barlıq urınıwlar sátsizlikke alıp keledi. Ziyrekliktiń dárejesi hám sapasınıń áhmiyeti adamnıń uqıbı bar ekenliginiń ayqın dálili bolıp tabıladı. Biraq bul kórsetkishler adamnıń ziyrekligin jetkilikli dárejede bahalawǵa múmkinshilik bermeydi. Sonlıqtan, ziyrek balalardı tańlaw eki basqıshta alıp barıladı.

Birinshi basqıshta:

– Topar oqıwshıların jaqsı bilgen, balalar húrmetine sazawar bolǵan oqıtıwshı yaqı psixolog oqıwshılar menen sáwbetke kirisedi;

– Oqıwshılardıń qábiletleri hám qızıǵıwshılıqları boyınsha bir – birine bergen bahaları úyreniledi;

– Ata-analardıń perzentleriniń qızıǵıwshılıǵı boyınsha pikirleri alınadı;

Bul maǵlıwmatlar arnawlı anketa hám sorawnamalar járdeminde alınadı. Soǵan tiykarlanıp topar quramındaǵı oqıwshılardıń qızıǵıwshılıq hám umtılıwları haqqındaǵı maǵlumattar korrelyacion analizlenedi hám uyımlastırıladı. Birinshi basqıshta ulıwma analiz alınıp atırǵan oqıwshılardıń arasınan umtılıwı, qızıǵıwı, aqılıy rawajlanıwı boyınsha joqarıdaǵı kórsetkishlerge iye bolǵanları saylap alınadı.

hám málim bir baǵdarǵa ajıratıladı, Yaǵnıy, anıq pánler, tábiyyıy pánler, gumanitar pánler, kórkem talǵam tarawı (muzıka, súwretshilik t.b), social taraw, tillerge (linvistikalıq qábiletler), basqarıw tarawı, pedagogika tarawı sıyaqlı.

Ekinshi basqıshıta, birinshi basqıshıta toparǵa saylanǵan aldaǵı, aktiv, aqlıy rawajlanıwı ústin hám qábiletli oqıwshılar menen baǵdarları boyınsha tereńlestirilgen psixologiyalıq diagnoz ótkeriledi. Ziyreklerdi úyreniw psixologiyalıq diagnoz processı tiykarında anıqlanadı, olar,

1. Aqlıy qábiletli ólshew (ulıwma intellektiń joqarılıǵı);
2. Dóretiwshilik qábiletin ólshew (dóretiwshiliktiń ústinligi);
3. Pánlerdi ózlestiriw boyınsha erisken jetiskenlikleri (reyting nátiyjeleri, bahaların joqarılıǵı);
4. Aqlıy hám dóretiwshilik qábiletlerinen kelip shıǵıp berilgen tapsırmalarǵa jantasıwı
5. Social maslasqanlıǵın anıqlaw (qarım – qatnasqa kirisiwshenligi);
6. Jeke qásiyetlerdi anıqlaw (individual psixologiyalıq qásiyetleri);
7. Oqıwshıǵa oqıtıwshılardıń, ata – analardıń hám olardıń bir – birine qábiletleri, qızıǵıwshılıǵı boyınsha bergin bahalarınıń mas keliwi sıyaqlı. [3,132]

Joqarıdaǵılardıń hár bir boyınsha aqlıy rawajlanıwı ústin hám qábiletli oqıwshı anıqlanadı. Saylap alınǵan oqıwshılar haqqındaǵı maǵlıwmat tálim mekemesi boyınsha jıynalıp, 7 baǵdardıń hár birinde óz qızıǵıwı hám baǵdarlanǵanlıǵı menen ajıralıp turatuǵın aktiv oqıwshılar dizimi júzege keledi. Ziyrek dep tabılǵan oqıwshılardı hár bir oqıwshıǵa qızıqlı hám aqlıy rawajlanıwın táminlew maqsetinde keń imkaniyatlar hámde shart – sharayatlar jaratıladı.

Juwmaqlap aytqanıımızda, oqıwshınıń sheberligi, uqıplılıǵı hám qızıǵıw baǵdarına qarap, olarǵa tálim mekemelerinde kerekli shárt-sharayatlar jaratıw zárúr. Tálim sistemasında ziyrek balalardı tańlawdı durıs shólkemlestiriw sheshimin tabıw shárt. Jánede, ziyrek balanıń individual, psixologiyalıq hám fiziologiyalıq ózgeshelikleri haqqında ulıwma maǵlıwmatqa hám kóz-qarasqa iye bolıw, ziyrek balalardı tańlaw, olar menen islesiw, qızıǵıwshılıqların, uqıplılıqların úyreniw

menen birgelikte olardıń zıyrekliligin rawajlandırıwǵa qaratılǵan islerdi ámelge asırıw kerek.

Demek, zıyrekliktiń birinshi kórinisi balalardıń jas waqıtlarınan – aq belgili bolǵanıday, tábiyattan zıyrek bala basqa teńleslerine salıstırǵanda óziniń aqlıy rawajlanıwınıń ozıp ketiwi menen ajıralıp turadı. Bul balalarǵa sóylewdiń erte payda bolıwı hám júdá kóp bolǵan leksika baylıǵına iye bolıwı, aqlıy xızmetten sharshamaw, yaǵnıy olardıń túrli aqlıy xızmetlerden qızıǵıwshılıq penen izleniwleri qabil etiwleri. Olardıń qızıǵıwshılıqları ózgerip turıwı múmkin, biraq aktivliktiń joqarılıq dárejesi hár dayım turaqlılıqtı joytpaydı. Bularda aqlıy izleniwshilik iqtıyarsız ráwishte júzege keledi. [4,78]

Zıyrek balalar pikirlew processi tez bolıwı, analizlew hám ulıwmalastırıw qábiletiniń bar ekenligi menen ajıralıp turadı. Olar dógerek – átirapta júz berip atırǵan waqıyalarǵa qızıǵıwshań bolıp, dóretiwshilik sıpatları kórinedi. Zıyrek oqıwshılardıń este saqlawları júdá jaqsı rawajlangan bolıp, olar uzaq múddetke shekem bolıp ótken waqıya hádiyselerdi, kórgen – bilgen nárselerin eslep qalıw hám kerek waqıtta onı jáne qayta islewde tiklew imkaniyatları keń boladı. Zıyrek balalar úlkenlerge salıstırǵanda unamlı hám unamsız tásirge qıyınlıǵı menen ajıralıp turadı.

РЕЗЮМЕ:

Bul maqalada zıyrek oqıwshılardı anıqlaw, zıyreklik haqqında maǵlıwmatqa iye bolıw, oqıwda pás kórsetkishli oqıwshılardı úyreniw, hám zıyrek oqıwshılar menen birge islesiw boyınsha másláhátler beriw.

РЕЗЮМЕ:

В этой статье приводятся советы о том, как определить умных учеников, получить знания об интеллекте, изучить учеников с низким уровнем успеваемости и работать с умными учениками.

THE SUMMARY:

This country provides advice on how to identify smart students, gain knowledge about intelligence, study low-achieving students, and work with smart students.

Paydalanilgan ádebiyatlar.

1. Занк А.З. Как определить уровень развития мышления. М.,2002, 86с.
2. Ijtimoiy psixologik treninglar praktikum. Farg`ona 2003. 48b
3. Ijtimoiy psixologiyada ijtimoiy amaliyot. T.1999. 132b
4. Kamilova N.G`. Muammoli usmir: tashhis, tadqiqot metodlari. T.2004. 78b